

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.101

ШЕДЯКОВ В.Є.

Поділ праці в системі міжнародних економічних відносин

Предметом дослідження виступають підстави і механізми поділу праці в умовах системних трансформацій міжнародних відносин.

Метою дослідження є можливості організаційно-управлінської оптимізації як напрямку стратегічної відповіді на виклики постглобалізації економічних відносин.

Методи дослідження – порівняння та систематизація, окреслення загального та окремого, логічного узагальнення та конкретизації, аналізу та синтезу суті та форм функціонування.

Результати роботи. Перехід до постглобалістичності – це аж ніяк не рекомбінації частковостей в міжнародному житті, а кардинальні зміни в ефективних моделях структурування, розвитку і безпеки, що ставлять реальність суверенітету в залежність від розуміння нових тенденцій міжнародних відносин (зокрема заходи взаємо переплетення глобалістичності і регіональності). Відповідно, якщо раніше конкуренція зіштовхувала в боротьбі за повноту освоєння найбільш продуктивною моделлю, то тепер конкурують свідомо різноманітні підходи і моделі, – але конкурують, тобто взаємодіють глобалістично, а не проживають свій цикл ізольовано. Тенденції здійснення стратегічних метаморфоз незалежно від усвідомлення і вміння відображення їх особливостей народами та їхніми лідерами вимагають зміни якості взаємодії: як на внутрішньому, так і на зовнішньому контурах структурування.

Галузь застосування результатів. В практичній діяльності на мікро- та макрорівнях та у навчальному викладанні в галузі економічних наук.

Висновки. Місце в поділі праці та ніша у виробничій, фінансово-банківській, торговельній спеціалізації мають саме глобалістичний характер, що робить конкурентну війну за заняття привілейованих позицій в цьому і, відповідно, зіштовхування конкурентів в резервації ретро-укладів найважливішим, аж ніяк не тільки тактичним напрямком активності. Разом з тим, постглобалістичність дозволяє досягти як успіху (зокрема господарського) при комбінуванні абсолютно різних підстав і моделей розвитку. Таким чином, самі напрямки, форми, пріоритети та послідовності дій для модернізації та переходу до нових умов господарювання стають вкрай різноманітними.

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, пост-глобалістичність, зміни, управління, поділ праці, економічний суверенітет.

Разделение труда в системе международных экономических отношений

Предметом исследования выступают основания и механизмы разделения труда в условиях системных трансформаций международных отношений.

Целью исследования являются возможности организационно–управленческой оптимизации как направления стратегического ответа на вызовы постглобализации экономических отношений.

Методы исследования – сравнение и систематизация, определение общего и отдельного, логического обобщения и конкретизации, анализа и синтеза сути и форм функционирования.

Результаты работы. Переход к постглобальности – это отнюдь не рекомбинации частностей в международной жизни, а кардинальные изменения в эффективных моделях структурирования, развития и безопасности, ставящие реальность суверенитета в зависимость от понимания новых тенденций международных отношений (в частности меры взаимо переплетения глобальности и региональности). Соответственно, если ранее конкуренция сталкивала в борьбе за полноту освоения наиболее продуктивной моделью, то теперь конкурируют заведомо разнородные подходы и модели, – но конкурируют, то есть взаимодействуют глобально, а не проживают свой цикл изолированно. Тенденции осуществления стратегических метаморфоз вне зависимости от осознания и умения отражения их особенностей народами и их лидерами требуют изменения качества взаимодействия: как на внутреннем, так и на внешнем контурах структурирования.

Область применения результатов. В практической деятельности на микро– и макроуровне и учебном преподавании в области экономических наук.

Выводы. Место в разделении труда и ниша в производственной, финансово–банковской, торговой специализации имеют именно глобальный характер, что делает конкурентную войну за занятие привилегированных позиций в этом и, соответственно, сталкивание конкурентов в резервации ретро–укладов важнейшим, отнюдь не только тактическим направлением активности. Вместе с тем, постглобальность позволяет достичь успеха (в частности, хозяйственного) при комбинировании совершенно разных оснований и моделей развития. Таким образом, сами направления, формы, приоритеты и последовательность действий для модернизации и перехода к новым условиям хозяйствования становятся крайне разнообразными.

Ключевые слова: международные экономические отношения, постглобальность, перемены, управление, разделение труда, экономический суверенитет.

SHEDYAKOV V.E.

Division of labour in the system of international economic relations

The subject of research is the foundations and mechanisms of division of labour in the context of systematic transformations of international relations.

The purpose of the study is the possibilities of organizational–managerial optimization as a direction of strategic response to the challenges of post–globalization of economic relations.

Research methods – comparison and systematization, delineation of general and separate, logical generalization and concretization, analysis and synthesis of the essence and forms of functioning.

Results of work. The transition to post–globality is not a recombination of particularities in international life, but a dramatic change in effective models of structuring, development and security, which make the reality of sovereignty dependent on the understanding of new trends in international relations (in particular, measures intertwining the global and regional). Accordingly, if earlier competition pushed in the struggle for completeness to develop the most productive model, now consciously heterogeneous approaches and models compete – but compete, that is, interact globally, rather than living their cycle in isolation. features of peoples and their leaders require changes in the

quality of interaction: both on the internal and external contours of structuring.

Sphere of application of results. *In practical activities at micro- and macro levels and teaching in the field of economic sciences.*

Conclusions. *The place in the division of labour and in production, financial, banking, and trade specialization is precisely global in nature, which makes a competitive war for taking privileged positions in this and, consequently, clashing competitors in the reservation of retro-styles, the most important, not only tactical direction activity. At the same time, post-globalism allows achieving success (in particular economic one) by combining completely different foundations and development models. Thus, the directions themselves, forms, priorities and sequence of actions for modernization and transition to new economic conditions become extremely diverse.*

Keywords: *international economic relations, post-globality, change, governance, division of labour, economic sovereignty.*

Постановка проблеми. Поділ праці сприяє фіксації не тільки політико-економічної «орбіти», а й «коридору свободи» її подальших змін. Участь у поділі праці має загальноосяжний характер; вона структурує господарчу реальність та перспективи обміну зовсім не тільки результатами діяльності, але й, наприклад, затребуваністю умов роботи, людського чиннику тощо. Тим часом, рівні і види поділу праці тісно пов'язані як з домінуючим технологічним укладом, так і з суспільним устроєм. Отже відповідність кількісних та якісних характеристик міри участі в міжнародному поділі праці є і показником соціально-політичного устрою, і ознакою як стану, так і вектора техніко-технологічних і організаційно-економічних змін [1–5].

Мета статті – характеристика, з одного боку, поділу праці як чиннику формування місця та можливостей економіки й, з іншого, діапазону можливостей ефективного організаційно-управлінського впливу на положення. У цьому контексті головне завдання тексту – виділення деяких значущих характеристик стратегічних трансформацій міжнародних економічних відносин.

Теоретико-методологічними засадами дослідження стали розробки в питаннях, по-перше, розуміння співвідношення стратегії, тактики і оперативки, по-друге, характеристики вектора змін міжнародних відносин, по-третє, виділення основних рис нових тенденцій суспільно-економічного життя.

Виклад основного матеріалу. Перехід до постглобальності – це аж ніяк не рекомбінації частковостей в міжнародному житті, а кардинальні зміни в ефективних моделях структурування, розвитку і безпеки, що ставлять реальність суверенітету в залежність від розуміння нових тенденцій міжнародних відносин (зокрема заходи

взаємопереплетення глобальності і регіональності). Втім, постглобальне структурування міжнародного життя пов'язано не з нав'язуванням одного, зручного для фіксації стану і перспектив будь-якого окремого суб'єкта, світогляду, принципів і підходів, а з співіснуванням і конкуруванням абсолютно різних варіантів забезпечення свого гуртожитку. Відповідно, універсалізм підходів залишається в минулому. При цьому виникнення нових систем стримувань і противаг відбувається шляхом численних конфліктів, що стимулюють розповзання хаосу [6–10].

Причому тенденції як глобалізації, так і регіоналізації, формуючи історичні виклики, здатні і відкрити нові можливості, і стати додатковими загрозами [11–15]. Втім, тенденції здійснення стратегічних метаморфоз незалежно від усвідомлення і вміння відображення їх особливостей народами та їхніми лідерами вимагають нової якості взаємодії: як на внутрішньому, так і на зовнішньому контурах структурування.

При цьому місце в поділі праці та ніша у спеціалізації в виробничих, фінансово-банківських, торговельних, etc. сферах мають саме глобальний характер, що робить конкурентну війну за заняття привілейованих позицій в цьому і, відповідно, зштовхування конкурентів в резервації архаїчних укладів найважливішим, аж ніяк не тільки тактичним напрямком активності. Разом з тим, постглобальність дозволяє досягти як успіху (зокрема господарського) при комбінуванні абсолютно різних підстав і моделей розвитку. Таким чином, самі напрямки, форми, пріоритети та послідовність дій для модернізації та переходу до нових умов господарювання стають вкрай різноманітними.

Одночасно постглобальне середовище створює можливості з'єднати переваги інтеграції в

світове господарство із захистом своєрідності базових ціннісно–смыслових комплексів, що закладають вісь ідентичності культурно–цивілізаційного світу, і час концентрованої перехідності потурає різноманітності. При цьому поліструктура світогосподарських зв'язків як цілісність, заснована на вироблених і взаємоприйнятних нормативах відносин, а зовсім не блок з ідентичних атомів–елементів, набуває вигляду формується дійсності. Жодна система цінностей в моделях розвитку і постглобального структурування, жоден з варіантів життєустрою вже не можуть розглядатися як абсолютно оптимальні і нормативні для всього людства. Зникає поняття периферійної культури: вони рівноцінні і рівноправні. У цьому контексті і саме поняття розвитку потребує оновлення: крім стабільного і збалансованого зростання, воно повинно орієнтуватися на такі максими як солідарність, свобода вибору, переконань і слова, терпимість. Перехід до, до логіки свободи є, одночасно, відмовою від єдиності будь–якого базису розвитку. Причому відбуваються зміни не тільки окремих соціально–політичних інститутів, а й всієї культурної середовища, відносин, структур. Так що світові трансформації мають набагато більш кардинальний характер. Нині парадигмальную переходину полягає в більш істотному дрейфі, ніж рух від переважання однієї моделі життєустрою до іншої. Справа – у відмові від уявлень про оптимальність будь–якої однієї моделі. Відповідно, – про перехід від конкуренції в оволодінні єдиної моделі до змагання різноякісних підходів. З одного боку, під впливом нових соціально–економічних тенденцій (насамперед, відповідних вимогам економіки знань) активно посилюється взаємозалежність виробничих ланок, дисципліна взаємодії контрагентів, кооперація і співпраця партнерів. Той глобальний рівень розвитку громадського характеру і змісту праці, якого, пройшовши низку закономірних етапів, воно, нарешті, досягло, означає, зокрема, що нині вже значимість власних результатів діяльності кожного визначається включеністю в сукупну працю. Причому виробничі цикли включають вузли, значно віддалені один від одного, кожен з яких бере участь у конкурентній боротьбі на своєму ярусі господарювання. Кардинальні зміни глобального масштабу охоплюють найважливіші опорні для світоустрою напрямки життєдіяльності. З іншого боку, форми поділу праці ґрунтують–

ся на приватному інтересі і приватній власності, а тому фіксуються різноманітними власниками, серед яких все помітніше роль багатонаціональних корпорацій і регіонів, диверсифікація діяльності яких будується залежно від конкретної конфігурації інтересів. У цій ситуації забезпечення і просування громадських і приватних інтересів виявляються все більш взаємозалежними, а моделі взаємодії – все більш різноманітними.

Парадигмальність трансформацій для довгострокового успіху дій потребує адекватного рівня змін у світогляді. Так, наприклад, якщо раніше конкуренція зіштовхувала в боротьбі за повноту освоєння найбільш продуктивною моделлю, то тепер конкурують свідомо різнорідні підходи і моделі, – але конкурують, тобто взаємодіють глобально, а не проживають свій цикл ізольованно. Відповідно, вплив постглобального поділу праці набуває вигляду не тільки техніко–технологічних зсувів, але й важливих суспільно–економічних трансформацій: на рівнях як форм, так і сутностей різної ступені глибини [16–22].

Так, кожен культурно–цивілізаційний світ має відповідально створювати свій діапазон продуктивних організаційно–управлінських рішень. Поряд з цим, посилюється роль недержавних утворень, часом – наднаціонального рівня; це вже не тільки індивідуальні або сімейні імперії, а й різноманітні міжнаціональні корпорації, а також неурядові / неприбуткові організації. Формування та здійснення ефективної постсучасної стратегії безпеки і розвитку суспільства передбачає гнучке поєднання використання традицій та інновацій, об'єктивних і суб'єктивних факторів, циклічно–хвилеподібних і унікально–непоправних процесів, загальних закономірностей і специфіки умов (перш за все, ризиків і можливостей), в оптимізації заходи яких зростає значення приросту, поширення і використання знання. Постсучасний продуктивний капітал формується навколо творчих можливостей та інтелектуального потенціалу людини, їх організації та використання. Перенесення на рівень автоматів м'язових і енергетичних функцій підвищує цінність (а, отже, вага як фактора конкуренції) власне творчого потенціалу людини, перш за все, духовно–інтелектуальної творчості. Найбільш суспільно корисною діяльністю постглобального світоустрою стає творча діяльність (перш за все, духовно–інтелектуальна творчість): після хвиль механізації, автоматизації, роботизації

та ін. лідерські центри, як відомо, створюють смисли, доля аутсайдерів – множити речі. Цілком природно тому спроба претендують на лідерство за безпечити верховенство в першу чергу в контролі за духовно–інтелектуальним творчістю і фіксація цього в процесі поділу праці. однією з форм егоцентризму у які зібрали найбільші багатства стає єдність висунення ними підходів самоізоляції і обґрунтування своїх «прав» на нав'язування власної волі і зручного для себе світорозуміння. Разом з тим, кардинальне ускладнення техніко–технологічної та соціально–економічного середовища, розширення поля морально–духовного вибору і поява ядерної зброї (зокрема, як фактора відплати) – вагомні трансформації умов зовнішньої взаємодії [23–29].

Разом з тим, відверто грабіжницький (аж до работоргівлі і геноциду аборигенів) характер накопичень в метрополіях: капіталізм вимагав зростання ринків, транснаціональні корпорації всіяко лобювали приріст поля свого капіталу, імперіалізм ставав головною формою політичного курсу, – автоматично викликає питання про легітимність результатів імперіалістичного грабунку. Зрозуміло, вже система реального соціалізму протягом 20 століття стимулювала пошуки шляхів побудови більш справедливого устрою суспільства, наповнювала кошик соціальних, економічних, політичних, екологічних тощо прав і свобод людини, захистила від знищення імперіалізмом метрополій т.зв. «країн, що розвиваються». Однак вихід на рівень безальтернативної цінності індивідуальної обдарованості вимагає для розвитку і безпеки суспільства забезпечити просоціальні розгортання і реалізацію максимального обсягу задатків, що передбачає пошук органічних для конкретного культурно–цивілізаційного світу форм поєднання державних гарантій (насамперед, рівноправності у володінні благ і можливостей) з особистою ініціативою. Іншими словами, мова йде про зміцнення (і оновлення) механізмів інтеграції громадських та індивідуальних начал. У нинішніх же умовах історично обумовлений зростання справедливості і майнової однорідності суспільства – неодмінна умова використання особистої обдарованості найбільшого числа людей в якості стимулу подальшого суспільного прогресу. Використання недобросовісної конкуренції, торговельних воєн і санкцій політики також підриває принципи свободи пе–

реміщення товарів і капіталів, а під оголошеним ізоляціонізмом часто легко прочитується елементарний егоцентризм. Прихильниками фритредерства і зняття перепон в міжнародних економічних відносинах завжди були країни–лідери, які одержували від цього найбільші вигоди, тоді як протекціонізм захищався уразливими на даному етапі державами.

Природно, постглобальний світ будується як сукупність взаємозалежних, але кардинально різних культурно–цивілізаційних світів – макро–регіонів. Разом з тим, змістовна, а не формальна («як картоплини в мішку») взаємозалежність пов'язує саме взаємодоповнюючі, значить розрізняються, а не тотожні освіти. Т.ч. постсучасна модернізація призводить до формування вже глобально співвідноситься, але регіонального по своїй суті наявності однієї «точки збору» майбутнього, і спільності моделі розвитку. Формується ряд взаємодіючих (партнерські і конкурентно) центрів, кожен з яких культивує зручні для себе варіанти структурування суспільного життя. У суспільстві знання кожен відповідально робить свій вибір і ніхто нікому нічого не винен; що незмірно піднімає планку вимог до моральності і вірності традиціям, а, значить, методології освіти і управління. У ситуації, що склалася методологія стимулювання бажаних змін становить адекватний умовам і епосі регулятивний принцип постсучасності. Тим часом, переживання власного падіння як загальної катастрофи найчастіше провокує на істеричні реакції і підштовхує до нераціональних рішень. Реальне усвідомлення відповідальності за збереження планети і розвиток людства протистоїть розгойдування міжнародних відносин як у сфері глобальної безпеки, так і в інших вимірах життя. Тим самим в число найважливіших для ойкумени завдань виходить формування умов поліфонії підходів, полілогу акторів при визнанні їх самоцінності і рівноправності. У свою чергу, це означає необхідність і зміцнення важелів, змушують до виконання прийнятих на себе зобов'язань, і визнання верховних прав на втручання (військове, економічне, гуманітарне тощо – зокрема, введення будь–яких санкцій) виключно за ООН з її Радою Безпеки, а також формується сукупністю воель національних представництв організацій (типу СОТ). Неприпустимі ні ігнорування чужих (нехай і цілком правомірні) інтересів, ні саботаж демократичних механізмів взаємодії,

ні застосування заходів недобросовісної конкуренції (наприклад, залякування, підкуп і усунення незручних для себе лідерів інших країн, а то і путчі). Відповідно, з одного боку, необхідно переходити від звички до нав'язування глобальних стандартів вкрай різномірним культурно–ціннісним світів до орієнтації на культивування власних умов продуктивності і довготривалої стабільності життєдіяльності. З іншого боку, вочевидь повинні бути виключені стратегії соціально–економічного оздоровлення, що несуть ризики погіршення якості життя широких верств або соціально–демографічних показників. Природно, що саме інноваційно–синергетичні властивості постмодерного стилю управління різко посилюють роль ігрового характеру і соціальних мереж, можливості безструктурного стимулювання бажаних процесів в корекції суспільних відносин, в т.ч. – на інституціональному рівні.

Висновки

Таким чином, міра участі в міжнародному поділі праці є і показником соціально–політичного устрою, і характеристикою як стану, так і вектора техніко–технологічних і організаційно–економічних змін.

Міжнародні економічні відносини стають всеосяжними, коли поширюються на всі сфери відтворення, зокрема, не тільки розподіл і обмін, але і виробництво.

Отримання від участі в міжнародному поділі праці додаткових джерел вигоди, розвитку і безпеки передбачає наявність вивіреного державного курсу і його кваліфікованого втілення в дійсність.

Наростають відмінності в орієнтації курсу, з одного боку, на справжню суверенність (і, перш за все, на відстоювання можливості прийняття і здійснення рішень в глибинних інтересах народу) або на зовнішнє управління під покровом ліберально–націоналістичної ідеології і з залученням як компрадорської буржуазії, так і націонал–радикалів.

Підвищення рівня та міри переплетіння різномірних інтересів (зокрема, як наслідок інтенсифікації процесів усупільнення, соціалізації та глобалізації нині нерозривно пов'язаних з подальшими децентрацією, індивідуалізацією та регіоналізацією) проявляється не тільки в багатомірній кооперації, але й в спеціалізації.

Забезпечення успішного довгострокового прогресу суспільства безпосередньо передбачає

створення підстав в вигляді як новітніх те техніко–технологічних укладів, так і висококваліфікованих співробітників (насамперед, зайнятих інтелектуально творчою діяльністю).

Тільки в сукупності, взаєморезонуючи та взаємодоповнюючи одна іншу, тенденції поглиблення кооперування / партнерства та конкуренції формують організаційно–управлінські комбінації стратегії, тактики та оператики підготовки та реалізації відповідей на виклики участі в міжнародному поділі праці.

При цьому місце в поділі праці та ніша у виробничій, фінансово–банківській, торговельній спеціалізації мають саме глобальний характер, що робить конкурентну війну за заняття привілейованих позицій в цьому і, відповідно, зштовхування конкурентів в резервації архаїчних укладів найважливішим, аж ніяк не тільки тактичним напрямком активності. Разом з тим, постглобалістичність дозволяє досягти як успіху (зокрема господарського) при комбінуванні абсолютно різних підстав і моделей розвитку. Таким чином, самі напрямки, форми, пріоритети та послідовність дій для модернізації та переходу до нових умов господарювання суттєво урізноманітнюються.

На нашу думку, підвищення подальших досліджень в цьому напрямку потребує першочергового вивчення особливостей, можливостей та загроз перехідного стану.

Список використаних джерел

1. Double Shift. Transforming Work in Postsocialist and Postindustrial Societies (ed. by B. Silverman, R. Vogt, M. Yanowitch). N.Y., L.: M.E. Sharpe, Inc., 1993. 217 p.

2. Гелд Д., МакГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. К.: Фенікс, 2003. 584 с.

3. Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці. Економіка України. 2012. № 7. С. 26–35.

4. Шедяков В.Е. Диалектика способа производства и способа обмена в развитии формы стоимости. Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты: Матер. XXI Междунар. науч.–практ. конф. Ежемесячный научный журнал. Екатеринбург, Национальная ассоциация ученых (НАУ), 2016. № 5 (21). Ч. 2. С. 74–77.

5. Суслев В. Украина в ожидании «большой сделки». 2000. № 27–28. 2017. 7–13 июля.

6. Шедяков В.Е. Постглобализм как социально–экономическое явление. *Rухes*. 2016. № 4 (3). С. 104–114.
7. Шедяков В.Е. Развитие международных экономических отношений в эпоху постглобализма. *Innovative Potential of Socio–Economic Systems: the Challenges of the Global World: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Lisbon, December 28 th, 2018*. P. 11–13.
8. Шедяков В.Е. Международные экономические отношения: стратегические тенденции. *New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries (Scient. ed. & project dir. A. Jankovska)*. Riga: Baltija Publishing, 2019. P. 451–472.
9. Шедяков В.Е. Вектор постсоветских трансформаций как фактор глобальных преобразований. *Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Leipzig, April 26th, 2019*. P. 40–41.
10. Шедяков В.Е. Трансформації міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів. *Економіст*. 2014. № 11. С. 14–19.
11. Шедяков В.Е. Геостратегические трансформации как политико–экономическая среда организационных изменений. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. № 1 (69). Ч. 1. С. 16–24.
12. Шедяков В.Е. Обеспечение экономического суверенитета: глобализм и регионализм в социально–экономических отношениях. *Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Klaipeda, March 23th, 2018*. P. 6–8.
13. Шедяков В.Е. Формирование экономического суверенитета страны в условиях перехода к обществу знаний на основе развития научно–интеллектуального потенциала и материально–технической базы. *Вісник Одеського національного ун–ту. Економіка*. 2018. Т. 23. Вип. 8 (73). С. 8–13.
14. Шедяков В.Е. Справедливость в организации международной жизни: постглобальные акценты. *Virtus*. 2019. Issue 36. Sept. P. 206–210.
15. Шедяков В.Е. Понимание трансформаций международных экономических отношений как фактор эффективного использования стратегических процессов. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2019. Вип. 27. Ч. 2. С. 107–112.
16. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества М.: Прогресс, 1976. 406 с.
17. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Начала–Пресс, 1991. 354 с.
18. Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. 256 с.
19. Инглеарт Р. Модернизация и постмодернизация. Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. С. 261–291.
20. Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М.: ИФ РАН, 1997. 255 с.
21. Шедяков В.Е. Создание привлекательных условий жизни и благоприятных для творчества предпосылок – цель и условие долгосрочного эндогенного социально–экономического развития при формировании «умного общества». *The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, December 16th, 2016. Part II*. P. 34–36.
22. Шедяков В.Е. Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная база дальнейшего совершенствования. *Нова парадигма*. 2014. Вип. 119. С. 34–52.
23. Новий формат стратегії і тактики соціально–економічного розвитку України: людина, громада, держава / Бондар І.К., Четов М.В., Жадан І.О., Дідур С.В. та ін. К.: Корпорація, 2005. 383 с.
24. Шедяков В.Е. Организационно–управленческие подвиги как отражение глобальных трансформаций. *Anti–Crisis Management: State, Region, Enterprise: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans, November 23th, 2018. Part I*. P. 9–11.
25. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. М.: Pretext, 2005. 319 с.
26. Газенко Р., Мартынов А. Идеальный шторм. Технология разрушения. М.: Книжный мир, 2016. 272 с.
27. Шедяков В.Е. Стратегічна культура проведення трансформацій: можливості та загрози. *Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів* (за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко). Д.: НГУ, 2015. С. 30–41.
28. Шедяков В.Е. Рефлексивная постсовременная модернизация и рефлексия постсовременной модернизации. *ВУЗ. XXI век*. 2012. № 2. С. 50–73.
29. Сергеева Л.Н. Роль рефлексивного управления в обеспечении жизнеспособности социально–экономических систем. *Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты* (под ред. Р.Н. Лепы). НАН Украины, Ин–т экономики промышленности. Донецк : АПЕКС, 2010. 306 с.

References

1. Double Shift. *Transforming Work in Postsocialist and Postindustrial Societies* (ed. by Silverman, B., Vogt, R., Yanowitch, M.). 1993. N.Y., L.: M.E.Sharpe, Inc., 217 p.

2. Held, D., MakHriu, E., Holdblatt, D., Perraton, Dzh. (2003). Globalni transformatsii. Polityka, ekonomika, kultura. [Global Transformation. Politics, economy, culture]. K.: Feniks, 584 s. [in Ukrainian].
3. Shedyakov, V. (2012). Transformatsii konkurento-spromozhnosti systemy hospodariuvannia pid vplyvom zmin u mizhnarodnomu podili pratsi. [Transformations of the competitiveness of the economic system under the influence of changes in the international division of labour]. *Ekonomika Ukrainy*, no 7, ss. 26–35. [in Ukrainian].
4. Shedyakov V.E. (2016). Dialektika sposoba proizvodstva i sposoba obmena v razvitii formy stoimosti. [The dialectic of the production method and the exchange method in the development of the form of value]. *Rol nauki v razvitii sociuma: teoreticheskie i prakticheskie aspekty: Mater. XXI Mezhdunar. nauch.–prakt. konf. Ezhemesyachnyj nauchnyj zhurnal. Ekaterinburg, Natsionalnaya asociaciya uchenyh (NAU)*, no 5 (21), ch. 2, ss. 74–77. [in Russian].
5. Suslov, V. (2017). Ukraina v ozhidanii «bolshoj sdelki». 2000, no 27–28, 7–13 iyulya. [in Russian].
6. Shedyakov, V.E. (2016.) Postglobalizm kak socialno-ekonomicheskoe yavlenie. [Post-globalism as a socio-economic phenomenon]. *Pyxes*, no 4 (3), ss. 104–114. [in Russian].
7. Shedyakov, V.E. (2018). Razvitie mezhdunarodnyh ekonomicheskikh otnoshenij v epohu postglobalizma. [The development of international economic relations in the era of post-globalism]. *Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Lisbon, December 28 th*, pp. 11–13. [in Russian].
8. Shedyakov, V.E. (2019). Mezhdunarodnye ekonomicheskije otnosheniya: strategicheskie tendencii. [International economic relations: strategic trends]. *New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries (Scient. ed. & project dir. A. Jankovska)*. Riga: Baltija Publishing, pp. 451–472. [in Russian].
9. Shedyakov, V.E. (2019). Vektor postsovetskikh transformacij kak faktor globalnyh preobrazovanij. [The vector of post-Soviet transformations as a factor in global transformations]. *Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Leipzig, April 26th*, pp. 40–41. [in Russian].
10. Shedyakov, V.E. (2014). Transformatsii mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn yak faktor udoskonalennia intehratsiinykh protsesiv. [Transformation of international economic relations as a factor in improving integration processes]. *Ekonomist*, no 11, ss. 14–19. [in Ukrainian].
11. Shedyakov, V.E. (2019). Geostrategicheskie transformacii kak politiko-ekonomicheskaya sreda organizacionnyh izmenenij. Problemy systemnoho pidhodu v ekonomitsi [Geostrategic transformations as a political and economic environment for organizational changes], no 1 (69), ch. 1, ss. 16–24. [in Russian].
12. Shedyakov, V.E. (2018). Obespechenie ekonomicheskogo suvereniteta: globalizm i regionalizm v socialno-ekonomicheskikh otnosheniyah [Ensuring economic sovereignty: globalism and regionalism in socio-economic relations]: *Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Klaipeda, March 23th*, pp. 6–8. [in Russian].
13. Shedyakov, V.E. (2018). Formirovanie ekonomicheskogo suvereniteta strany v usloviyah perehoda k obshestvu znaniy na osnove razvitiya nauchno-intellektualnogo potenciala i materialno-tehnicheskoy bazy. [The formation of the economic sovereignty of the country in the transition to a knowledge society based on the development of scientific and intellectual potential and material and technical foundations]. *Visnyk Odeskoho natsionalnogo un-tu. Ekonomika*, t. 23, vyp 8 (73), ss. 8–13. [in Russian].
14. Shedyakov, V.E. (2019). Spravedlivost v organizacii mezhdunarodnoj zhizni: postglobalnye akcenty. [Justice in organizing international life: post-global accents]. *Virtus*, issue 36, sept., pp. 206–210. [in Russian].
15. Shedyakov, V.E. (2019). Ponimanie transformacij mezhdunarodnyh ekonomicheskikh otnoshenij kak faktor effektivnogo ispolzovaniya strategicheskikh processov. [Realization of the transformations of international economic relations as a factor in the effective use of strategic processes]. *Naukovy visnyk Uhorodskoho natsionalnogo un-tu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo*, vyp 27, ch. 2, ss. 107–112. [in Russian].
16. Gelbrejt, Dzh.K. (1976). Ekonomicheskije teorii i celi obshestva. [Economic theories and goals of society]. M.: Progress, 406 s. [in Russian].
17. Erhard, L. (1991). Blagosostoyanie dlya vseh. [Welfare for everyone]. M.: Nachala – Press, 354 s. [in Russian].
18. Vallerstajin, I. (2003). Posle liberalizma. [After liberalism]. M.: Editorial URSS, 256 s. [in Russian].
19. Inglegart, R. (1999). Modernizaciya i postmodernizaciya. [Modernization and postmodernization]. *Novaya postindustrialnaya volna na Zapade*. M.: Academia, ss. 261–291. [in Russian].
20. Fedotova, V.G. (1997). Modernizaciya «drugoj» Evropy. [Modernization of the «other» Europe]. M.: IF RAN, 255 s. [in Russian].

21. Shedyakov, V.E. (2016). Sozdanie privlekatelnykh uslovij zhizni i blagopriyatnykh dlya tvorchestva predposylk – cel i uslovie dolgosrochnogo endogenogo socialno–ekonomicheskogo razvitiya pri formirovanii umnogo obshestva. [Creation of attractive living conditions and favorable conditions for creativity – the goal and condition of long–term endogenous socio–economic development in the formation of a «smart society»]. The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, December 16th, part II, pp. 34–36. [in Russian].

22. Shedyakov, V.E. (2014). Strategiya postsovremennoho vzaimodejstviya: metodologiya i resursnaya baza dalnejshego sovershenstvovaniya. [Strategy of post–modern interaction: methodology and resource base of further impoverishment]. Nova paradigm, vyp. 119, ss. 34–52. [in Russian].

23. Novyi format stratehii i taktyky sotsialno–ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: liudyna, hromada, derzhava [New format of strategy and tactics of socio–economic development of Ukraine: people, community, state] / Bondar, I.K., Chechetov, M.V., Zhadan, I.O., Didur, S.V. ta in. (2005). K.: Korporatsiia, 383 s. [in Ukrainian]. [in Russian].

24. Shedyakov, V.E. (2018). Organizacionno–upravlencheskie podvizhki kak otrazhenie globalnykh transformacij. [Organizational and managerial shifts as a reflection of global transformations]. Anti–Crisis Management: State, Region, Enterprise: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans, November 23th, part I, pp. 9–11. [in Russian].

25. Perkins, D. (2005). Ispoved ekonomicheskogo ubijcy. [Confession of the economic killer]. M.: Pretext, 319 s. [in Russian].

26. Gazenko, R., Martynov, A. (2016). Idealnyj shtorm. Tehnologiya razrusheniya. [The perfect storm. Destruction technology]. M.: Knizhnyj mir, 272 s. [in Russian].

27. Shedyakov, V.E. (2015). Stratehichna kultura provedennia transformatsii: mozhyvosti ta zahrozy. [Strategic Transformation Culture: Opportunities and Threats]. Rozvytok ekonomiky Ukrainy pid vplyvom ekonomichnykh, sotsialnykh, tekhnolohichnykh ta ekolohichnykh trendi (za red. M.S. Pashkevych, Zh.K. Nesterenko). D.: NHU, ss. 30–41. [in Ukrainian].

28. Shedyakov, V.E. (2012). Refleksivnaya postsovremennaya modernizaciya i refleksiya postsovremennoj modernizacii. [Reflexive postmodern modernization and reflection of postmodern modernization]. VUZ. HHI vek, no 2, ss. 50–73. [in Russian].

29. Sergeeva, L.N. (2010). Rol refleksivnogo upravleniya v obespechenii zhiznesposobnosti socialno–ekonomicheskikh sistem. [The role of reflective management in ensuring the viability of socio–economic systems]. Refleksivnye processy v ekonomike: koncepcii, modeli, prikladnye aspekty (pod red. R.N. Lepy). NAN Ukrainy, In–t ekonomiki promyshlennosti. Doneck APEKS, 306 s. [in Russian].

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e–mail: shedyakov1@gmail.com

Данные об авторе

Шедяков Владимир Евгеньевич,

доктор социологических наук, кандидат экономических наук, независимый исследователь

e–mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, free–lance

e–mail: shedyakov1@gmail.com